

ОБРАЗ СРЕДНЕВЕКОВОГО РЫЦАРЯ: ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И ПРОБЛЕМЫ САМОИДЕНТИФИКАЦИИ

THE IMAGE OF A MEDIEVAL KNIGHT: CHARACTERISTIC FEATURES AND PROBLEMS OF SELF-IDENTIFICATION

СМИРНОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

SMIRNOVA MARIA SERGEEVNA,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

Научный руководитель: Курков Владимир Вячеславович,

кандидат исторических наук, доцент,

Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского.

Scientific adviser: Kurkov Vladimir Vyacheslavovich,

Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,

Kaluga State University named after K.E. Tsiolkovsky.

В данной статье представлен обзор особенностей западноевропейского средневекового рыцаря как культурного архетипа. Рассматриваются характерные черты распространённого в средневековой куртуазной и светской литературе образа рыцаря. Определяются объективные причины возникновения в сословном обществе воззрений, закрепивших тождество между образом конного воина и рядом социальных паттернов поведения. Поднимается вопрос об особенностях самоидентификации рыцаря как представителя одного из сословий трехчастной системы. В заключении сделан вывод о влиянии рыцарской культуры на западноевропейское общество и причины упадка рыцаря как социального явления.

This article provides an overview of the features of the Western European medieval knight as a cultural archetype. The characteristic features of the image of the knight, widespread in medieval courtly and secular literature, are considered. The objective reasons for the emergence of views in class society that have consolidated the identity between the image of a mounted warrior and a number of social patterns of behavior are determined. The question is raised about the peculiarities of the knight's self-identification as a representative of one of the estates of the three-part system. In conclusion, the conclusion is made about the influence of chivalric culture on Western European society and the causes of the decline of the knight as a social phenomenon.

Ключевые слова: *средневековое рыцарство, рыцарская идеология, культурный архетип, европейская культура, нравственные стереотипы рыцарства.*

Key words: *medieval chivalry, chivalric ideology, cultural archetype, European culture, moral stereotypes of chivalry.*

Обретение раннесредневековым воином высокого социального статуса и соответствующего самосознания ознаменовало его превращение в рыцаря «классического» Средневековья, и, по сути, являлось процессом его поэтизации, героизации и даже мифологизации [3, с. 144-145].

Развитие единой рыцарской идентичности проистекает из сближения различных страт рыцарства вследствие возрастания военной роли конницы на рубеже раннего и позднего средневековья, поскольку все воины, именуемые как «miles», «chevalier», «ritter», «knight» обладали следующими объединяющими их признаками: во-первых, все они были конными воинами, во-вторых, они играли решающую роль в сражениях, и, в-третьих, они обладали, хотя и на разных правах, крайне дорогостоящими по меркам того времени предметами, а именно: боевым конем, доспехами и вооружением [9, с. 92].

Первые попытки самоидентификации рыцарства в литературе вместе с подъемом рыцарской культуры происходят в XII веке в момент осознания рыцарством себя как обособленного сословия. На этой волне возникают различные эпопеи и немецкие миннезанги, восславляющие доблести и подвиги таких героев, как Роланд.

Важным фактором консолидации рыцарства был тот факт, что приобретение рыцарями дорогостоящего вооружения и снаряжения поощрялось налоговыми льготами, так, согласно своду местного права Сепульведы начала XIV века, чем большим количеством предписываемых предметов (среди них были: щит, длинное копье, шлем, поддоспешная куртка, кольчуга, наплечники, латный воротник, попона и колокольчики, конский кольчужный доспех, круглая палатка) обладал рыцарь, тем большее количество его зависимых людей освобождалось от податей и повинностей [9, с. 94-95].

Рыцарский идеал, отражавший суть воинского ремесла и проистекавший из логики социального поведения рыцаря, с окончательным формированием сословий конструируется в виде специфических рыцарских доблестей [3, с. 144-145].

Говоря о рыцарских доблестях, стоит обратиться к трактату Альфонсо X Мудрого «О рыцарях и о том, что им надлежит делать», с четвертого по десятый законы которого запечатлели следующие черты характера подлинных рыцарей: благоразумие (*cordura*), сила (*fortaleza*), умеренность (*mesura*) и справедливость (*justicia*).

Среди немаловажных для рыцаря качеств также в трактате отмечаются следующие: рыцарю надлежало быть знающим, хорошо воспитанным, хитрым и ловким, верным, и, конечно же, знать толк в вооружении и лошадях.

Основной задачей рыцарства, согласно трактату, было «охранять Церковь, и королей, и всех остальных людей» [1, с. 218-219].

Но прежде, чем выделить типичные черты средневекового рыцаря, стоит отметить критерии, определяющие рыцаря как представителя верхушки феодального общества, а именно критерии его знатности, ведь, как отмечал В.А. Ведюшкин, в средневековых воззрениях термины «доблесть» и «добродетель» чаще всего фигурировали, как характерные для знати.

Данный вопрос раскрыл в своих исследованиях власти франкской знати немецкий медиовист Ф. Ирзиглер. Под аристократизмом как таковым историк понимал лидирующую роль военной знати, при этом связанный с ней образ жизни становился образцом для подражания. Итак, среди критериев знатности средневекового рыцарства можно выделить следующие: во-первых, власть над крупными земельными владениями, полученная за военные заслуги; во-вторых, наличие в подчинении слуг и крестьян, свободных и зависимых; в-третьих, родовая традиция почитания предков, вплоть до поклонения; в-четвертых, владение искусством кавалерийского боя и фехтования, которые зачастую трактовались как привилегия знати [2, с. 312].

Согласно средневековой литературе, одна из специфических черт рыцаря – повышенная эмоциональность, сочетание жестокости и благочестия.

Зачастую повышенная эмоциональность героев рыцарских романов, выражавшаяся в плачах и столах из-за скорби или разлуки, парадоксально сочеталась с образом мужественного воина. Так, Ивэйн в ходе повествования, если не проливает в скорби слезы, то оказывается мучимым жесточайшей печалью, которая зачастую выражается в самоистязании: «В нем вихрь жестокий бушевал. Одежду рыцарь в клочья рвал», «Ивэйн в тоске, Ивэйн в печали. Год безотрадный впереди. Какая пустота в груди! Отправилось в дорогу тело, а сердце в путь не захотело» [4].

Подобное выставление на показ бурного проявления чувств, особенно любовных, по сути, являлось следствием куртуазной культуры, способствовавшей воцарению соответствующего кодекса поведения [10, с. 75-77].

Так, рыцарская этика создала понятие куртуазной утонченной любви, а рыцарская честь и благородство превратились из закономерного придатка знатного происхождения в достойный образец поведения, достигаемый упорным трудом [3, с. 147-150].

Однако до восшествия в моду рыцарского куртуазного романа любовь и слезы отнюдь не сопутствовали образу рыцаря, что мы можем проследить на примере Роланда. «Песнь о Роланде» преподносит рыцаря, в первую очередь, как храброго вассала, готового пережить любые невзгоды и пожертвовать своей «кровью и телом» ради сеньора [8, с. 232].

Зачастую, одна из первых ассоциаций, которые возникают при слове «рыцарь» – это воин, полный достойного повиновения, что, по сути, является следствием основополагающей для феодализма системы вассалитета, которая приучая вассала принципам уважения к собственности и правам сеньора, навязывала ему образ хотя и гордого, но полного смирения перед сеньором человека [5, с. 173].

Вместе с тем, именно сочувствие к побежденным знатым противникам является отличительной чертой рыцарства, поскольку рыцарские обычаи развивались на фоне постоянных войн и убийств, что способствовало возникновению в феодальном обществе стремления ограничить разрушительные последствия конфликтов. Рыцарские кодексы одними из первых попытались внедрить в общество идею гуманного обращения с высокородными пленниками, которая, впрочем, сочеталась с полным безразличием к судьбе пленников из низших сословий.

Рыцарство являлось своеобразным средневековым аналогом страхового полиса для воюющих представителей высших сословий, при этом страховые «премии» заключались в покупке и поддержании атрибутов элитарности, а именно боевых коней, дорогого вооружения и доспехов, наличие которых служило гарантией даже в случае поражения: за состоятельного и живого пленника можно было получить большой выкуп [7, с. 145].

Зачастую, для возвращения пленного семьям приходилось выплачивать колоссальные суммы. Так, за освобождение Ричарда Львиное Сердце Англии пришлось выплатить 150 000 марок и обещать подданство короля перед императором Генрихом VI, а захваченный в битве при Пуатье французский король Иоанн II Добрый, стоил Франции 3 миллиона экю и передачи в руки англичан еще 16 высокородных французских дворян. Со временем, освобождение пленников за выкуп приобрело огромный размах, поскольку частые войны открыли в этом смысле перед противниками широкие экономические возможности [7, с. 147].

Хотя духовенство пыталась ограничить и направить воинственность рыцарства на нужды церкви, конвертируя рыцарскую агрессию в «защиту христианского мира» и отчасти ритуализируя отношения вассалитета, однако, вне пределов духовно-рыцарских орденов, ей не удалось полностью искоренить элементы мирского и отчасти языческого из рыцарской культуры. Согласно Жаку Ле Гоффу, именно в пространстве между Богом и миром земным, «между святым и мясником» развивались индивидуалистические тенденции рыцарей [3, с. 147].

Хотя с современной точки зрения рыцарь – иррационально импульсивный человек, в средневековой поэзии данные качества были логически обусловлены и представляли собой средство отражения его внутреннего мира.

Отчасти подобная контрастность характера рыцаря объясняется определенными формами выражения эмоций, которые были частью социального этикета и ритуала, предписывавших их демонстрацию.

Образу рыцаря, как яркого представителя феодального и с развитием общества отходящего в прошлое мира, во многом противоречит образ средневекового купца, как представителя нарождающегося капитализма. Уже по характеру деятельности купец антонимичен рыцарю, так, воинское дело и турниры подразумевали наличие физической мощи и личной смелости, в то время как для торговли и обращения с деньгами была необходима деловую хватка и умение просчитывать все на несколько шагов вперед. Образ рыцаря, как символа благородства, а в последствии и «защитника христианского мира», предполагал определенную щедрость. Данный факт вкуче с общей непопулярностью грамотности и образования в благородной среде нередко приводили к нерасчётливости, а как следствие, массовому обеднению рыцарства в ходе постепенного отклонения общества от феодального образца.

Самоидентификация рыцаря, с одной стороны, была возможна только в рамках феодального общества, в ходе исполнения предписанной ему роли, что подразумевало соответствие ряду качеств и поведенческих паттернов, обязательных для представителя высокого сословия, а с другой, она была ограничена жесткими рамками родовых традиций и ритуалов, которые пронизывали все стороны жизни рыцаря – начиная с его посвящения в рыцарское достоинство и участия в войнах и турнирах, и заканчивая модой и речевым этикетом [3, с. 146-147].

Так, ритм жизни рыцаря напрямую проистекал из его профессии. Большую часть года рыцарь посвящал военным походам, вел кочевую жизнь, несовместимую с занятием ремеслом или торговлей. А неудобное для военных действий время – от Рождества до окончания Великого поста и пасхальных праздников – проводил в городе. Неспроста, как отмечает историк-испанист О.В. Ауров, 213-й титул фуэро Сепульведы пресекал доступ в рыцарство для ремесленников, не оставивших своего ремесла [2, с. 318].

С развитием рыцарства происходит и трансформация его образа в литературе: так, если у Роланда во главе его взглядов стоит классовая мораль, долг перед королем и родиной, то в образе Ланселота, который в итоге становится своего рода святым, акцент смещается с «рыцарского» на «духовное» и отражает победу священной власти над воинской силой. Жак Ле Гофф предполагает, что смерть Артура в конце цикла символизировала закат воинства: меч Эскалибур, символический инструмент военного класса, брошен королем в озеро [6, с. 315].

Суммируя все вышесказанное, стоит отметить, что рыцарь является в равной степени и ярчайшим продуктом своей эпохи, и ее точным отражением: будучи представителем высшего сословия западноевропейского средневекового общества и пользуясь, казалось бы, его привилегиями, он скован рамками сословного удела и родовых традиций. С изменением характера войны и экономическим скачком, обусловившим разрушение феодального устоя и впоследствии переход к капитализму, рыцарь, выросший на христианской идее о неизменности и идеальности установленного миропорядка, оказался неприспособленным к реалиям Нового времени, и был обречен как культурный архетип уйти в прошлое или на страницы романов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ауров О.В. Альфонсо X Мудрый. Трактат о рыцарстве: «О рыцарях и о том, что им надлежит делать» (Partid. II.21) // Шаги/Steps. Т. 9. № 2. 2023. С. 213-242.

2. Ауров О.В. Город и рыцарство феодальной Кастилии Сепульведа и Куэльяр в XIII – середине XIV века. М.: РГГУ, 2012. 580 с.
3. Гуревич А.Я. Индивид и социум на средневековом Западе. М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2005. 424 с.
4. Кретъен де Труа. Ивэйн, или Рыцарь со львом. URL: <http://www.lib.ru/INOOLD/DETRUA/ivane.txt> (дата обращения: 21.11.2023).
5. Кейтли Т. Тамплиеры и другие тайные общества Средневековья / Пер. с англ. Л.П. Кудинова. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2011. 414 с.
6. Ле Гофф Ж. «Цивилизация средневекового запада» / Под ред. Ю.Л. Бессмертного; Редактор Е.Н. Самойло. Пер. с франц. Е.И. Лебедева, Ю.П. Малинин, В.И. Райцес, П.Ю. Уваров. М.: Издательская группа «Прогресс», 1992. 376 с.
7. Макглинн Ш. Узаконенная жестокость: правда о средневековой войне / Пер. с англ. Найденнова В. В. Смоленск: Русич, 2011. 448 с.
8. Песнь о Роланде. Хрестоматия по Истории Средних веков. Пособие для преподавателей средней школы. под ред. Н.П. Грацианского, С.Д. Сказкина. Т.1. Государственное учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР. М., 1949. 406 с.
9. Социальная идентичность средневекового человека / отв. ред. А.А. Сванидзе, П.Ю. Уваров; Ин-т всеобщ. истории РАН. М.: Наука, 2007. 327 с.
10. Суприянович А.Г. В слезах и во славе: гендер, власть и идентичность в средневековой Западной Европе. М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2017. 264 с.

© Смирнова М.С., 2024.